

Calidad de agua y carga de helmintos endoparásitos en peces: tilapia (*Oreochromis* spp.), guapote tigre (*Parachromis managuensis*) y mojarra (*Amphilophus macracanthus*) del Embalse Cerrón Grande, El Salvador

López-Torres, D.J.

Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de Zootecnia, Tesista.

Velásquez-Mazariego, A.E.

Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de Zootecnia, Tesista.

García-Sánchez, D.A.

Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de Zootecnia, Tesista.

Alvarado-Panameño, J.F.

Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de Zootecnia, Docente director.

Arias, A.Y.

Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de Química Agrícola, Docente director.

RESUMEN

La investigación se realizó en cinco sitios ubicados en el Embalse Cerrón Grande, El Salvador, en el periodo comprendido de noviembre 2019 a febrero de 2020, con el objetivo de evaluar la calidad del agua y las cargas de helmintos endoparásitos en los peces: guapote tigre (*Parachromis managuensis*), tilapia (*Oreochromis* spp) y mojarra (*Amphilophus macracanthus*). Los muestreos se llevaron a cabo durante cuatro meses con un intervalo de 15 días, las muestras de peces fueron de 140 unidades en total. Para los análisis en laboratorio, se transportaron frascos de polietileno de un litro de capacidad con muestras de agua y otra con los peces debidamente identificados en bolsas transparentes de polipropileno de 1.96 kg, (5 Libras), manteniendo una temperatura de 4 °C. Se realizó identificación de parásitos mediante la observación estereoscópica de lo siguiente: ojos, agallas, piel e intestinos, realizada en el Laboratorio de ELISA de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. Los datos fueron ordenados en una matriz de Excel (Microsoft®), y posteriormente analizados con un nivel de confianza del 95 % y error del 5 %, en el programa SPSS® versión 25. Los resultados obtenidos reflejaron una calidad de agua calificada de buena a regular con un valor para ICA promedio de 72.8, lo cual indica una aptitud para usos agropecuarios y desarrollo de actividades de recreo acuático con restricciones basados en las Normas Oficiales Salvadoreñas: NSO13.07.01:08; NSO 13.49.01:09, la Normativa Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017 y el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales No. 33903-MINAE-S. Costa Rica, limitando además el uso del agua del Embalse para fines de potabilización por métodos convencionales. En cuanto a cargas parasitarias de los peces por sitio muestreado, se encontró una prevalencia general de 36.4 %, presentando la mayor carga parasitaria el sitio Isla de Los Tibios con una prevalencia de 50 %, y la menor en el sitio La Tumbilla con una prevalencia del 28 %. Al realizar el análisis de correlación entre el índice de calidad del agua ICA y las cargas parasitarias, se obtuvo un valor de $r = -0.698$ y una probabilidad de error 0.00 %, observándose que las cargas parasitarias disminuyen cuando la calidad del agua baja de categoría, por tanto, se concluyó que las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del agua, están afectando negativamente las poblaciones de parásitos en peces del Embalse Cerrón Grande.

ABSTRACT

The research was carried out in five sites located in the Embalse Cerrón Grande, El Salvador in the period from November 2019 to February 2020, with the aim of evaluating the water quality and loading of endoparasitic helminths in the fish: guapote tigre (*Parachromis managuensis*), tilapia (*Oreochromis* spp) and mojarra (*Amphilophus macracanthus*). The samplings were carried out for four months with an interval of 15 days, the fish samples were 140 units in total. The transport of the water and fish sample to the laboratory was in two 50 liter coolers, one containing one-liter flask with the water samples and the other with the fish duly labeled in plastic bags of 1.96 kg, (5 pounds), maintaining a temperature of 4 °C. The identification of parasites was carried out by stereoscopic observation of the following: eyes, gills and intestines, carried out in the ELISA Laboratory of the Faculty of Agronomic Sciences of the University of El Salvador. The data were ordered in an Excel matrix (Microsoft®), and later analyzed with a confidence level of 95 % and an error of 5 % in the SPSS® version 25 program. The results obtained reflect that the reservoir has good water quality because an average value for ICA of 72.8 was obtained, this value indicates that the water is suitable for irrigation when consulting the Official Salvadoran Standards: NSO13.07.01:08; NSO 13.49.01:09, Mexican regulations PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017 and regulations for the evaluation and classification of de quality of surface water bodies No. 33903-MINAE-S, Costa Rica, furthermore, limiting the use of water from the reservoir for drinking water purification by conventional methods. In terms of parasitic loads of fish per site sampled, an overall prevalence of 36.4 % was found, with the highest parasitic load at the Isla de Los Tibios site with a prevalence of 50 %, and the lowest at the La Tumbilla site with a prevalence of 28 %. When performing the correlation analysis between the water quality index (ICA) and the parasite loads, a value of $r = -0.698$ and a probability of error of 0.00 % was obtained, showing that the parasite loads decrease when the water quality drops in category, therefore, it was concluded that the physicochemical and microbiological conditions of the water are negatively affecting the parasite populations in fish of the Embalse Cerrón Grande.

DOI:10.5281/zenodo.10594423

ACCESO ABIERTO

Título en inglés:

Water quality and parasitic load of endoparasitic helminths in fish: tilapia (*Oreochromis* spp), guapote tigre (*Parachromis managuensis*) and mojarra (*Amphilophus macracanthus*) from Embalse Cerrón Grande, El Salvador

Correspondencia:

francisco.panameno@ues.edu.sv

Presentado:

09 de enero de 2022

Aceptado:

19 de marzo de 2022

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Palabras clave: Helmintos, ICA, endoparásito, fisicoquímico, nematelminto, platelminto

Keywords: Helminths, ICA, endoparasite, physicochemical, roundworm, flatworm

INTRODUCCIÓN

El parasitismo en vertebrados silvestres y particularmente en peces de agua dulce es un fenómeno universal que ocurre de manera natural. Muchos factores del medioambiente y otros, producto de la actividad humana, pueden alterar el equilibrio de dicho fenómeno e influir en la distribución de las especies parasitas en un territorio (ADES, 2015). El estudio de las comunidades de helmintos en cuerpos de agua dulce aporta información útil para evaluar la calidad ambiental y condiciones ecológicas locales, destacando que el éxito de los helmintos para completar sus ciclos de vida, indica la presencia de especies de hospederos en las localidades, incluyendo, los hábitats favorables dentro de su medio (Méndez, 2013). Los parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad del agua, son una opción para la interpretación de variables físicas, químicas y biológicas en programas de monitoreo de aguas superficiales, debido a que las diferentes variables son combinadas para generar el Índice de Calidad de Agua (ICA), que puede ser interpretado fácilmente tanto por expertos como por la comunidad en general, permitiendo valorar acciones potenciales en cuanto al uso del agua (Samboni *et al.*, 2007).

El Embalse Cerrón Grande, es el cuerpo de agua más grande de El Salvador, es abastecido por los ríos: Suquiapa, Sucio y Acelhuate, aportándole un 30 % de su caudal. Actualmente, está siendo contaminado por distintas fuentes (MARN, 2019); sin embargo, no hay estudios de la calidad de agua y el efecto que tiene en la abundancia de parásitos internos de los peces; por esa razón, es necesario realizar esta investigación, con el fin de conocer el comportamiento biológico de las especies estudiadas y su relación con el hábitat, dado que la ausencia o presencia de ciertos helmintos podría estar relacionado con alteraciones importantes en los ecosistemas acuáticos y niveles de estrés en los peces. Esto es importante para evidenciar el impacto ambiental y así contribuir a la toma de decisiones sobre el manejo y conservación de los recursos naturales de dicho cuerpo de agua.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción del estudio

La investigación se realizó en el Embalse Cerrón Grande (Figura 1), ubicado en las coordenadas centro: 14°03' Lat. N. y 89°04' Long. O, límite suroccidental: 13° 58' Lat. N y 89° 13' Long. O, límite nororiental: 13° 58' Lat. N. y 88° 2' Long. O. El área comprende una extensión aproximada de 13.5 km² de espejo de agua distribuidos en 14 municipios, entre los departamentos: Cuscatlán, Chalatenango, Cabañas y San Salvador (ISCOS, 2017).

Figura 1.
Ubicación del área en estudio.

El estudio de campo, se realizó en el período comprendido de noviembre de 2019 a febrero de 2020, en los sitios: Isla La Tumbilla (14.045866 Lat. N -89.075492 Long. O), Isla de Los Cabros (Lat. N. 14.049251 Long. O. -89.080810), Isla Los Cabritos (Lat. N. 14.066104 Long. O. -89.093976), caserío Los Tibios (Lat. N. 14.070614 Long. O. -89.098823) y Santa Bárbara (Lat. N. 14.070282 Long. O. -89.089917). Para el estudio se tomaron tres especies de importancia comercial: tilapia (*O. spp.*), mojarra (*A. macrocanthus*) y guapote tigre (*P. managuense*).

La investigación fue de carácter exploratorio, por lo que no requirió de un diseño estadístico complejo, el tamaño de la muestra en peces se calculó con el método de muestreo probabilístico, debido a que todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra, para lo cual se usó la máxima variabilidad, con un nivel de confianza del 95%, P y Q igual a 0.5 mediante la expresión.

$$n = pq/E^2$$

$$n = (0.25) / [0.05]^2 = 100$$

Dónde:

n = muestra;

E = Error;

P y **Q** = probabilidad de éxito en las capturas.

Metodología de campo

Premuestreo de peces: se realizó una prueba previa para establecer los sitios de muestreo, estimación de costos, variabilidad de la población y la determinación de especies de mayor importancia, verificando el método de muestreo seleccionado.

Muestreo de peces: el muestreo de peces se realizó a partir de las 8 a. m. en coordinación con pescadores a una profundidad de 3 a 5 metros, utilizando redes # 5 (orificio de malla de 2.5 cm x 2.5 cm, para peces de 150 g), para lo cual se recorrieron los sitios en lancha con motor fuera de borda con 40 caballos de capacidad. Las muestras recolectadas en total sumaron 140 peces; 56 *O. spp.*, 46 *A. macracanthus* y 38 *P. managuensis*.

Transporte de muestras de peces: los peces recolectados se colocaron en bolsas transparentes de polipropileno de 1.96 Kg (5 lb), debidamente identificadas y colocadas en hieleras de 50 litros de capacidad, manteniendo una temperatura 4°C aproximadamente para ser transportadas al Laboratorio de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador.

Muestreo de agua: el muestreo de agua para el análisis químico y microbiológico, se realizó aproximadamente a partir de las 8:00 a. m. con una profundidad de 30 cm, siguiendo la metodología propuesta por el Laboratorio de Química Agrícola y el Laboratorio de Investigación y Diagnóstico del Departamento de Protección Vegetal respectivamente (Erroa y Alvarenga, 2018).

Muestreo de agua para análisis químico: se utilizaron frascos de polietileno de un litro de capacidad, limpios y secos, al tomar la muestra los frascos se ambientaron, enjuagándolos tres veces y posteriormente se llenaron hasta el cuello, las muestras de agua se tomaron a 100 m del punto de anclaje de la red de pesca.

Muestreo de agua para análisis microbiológico: la muestra se tomó en frasco estéril de PVC con capacidad de un litro, sumergiendo el frasco en el agua con el cuello hacia abajo, para evitar contaminar la muestra con la capa superficial de nata o sedimentos al fondo del cuerpo de agua. Las muestras se colectaron a una profundidad de 15 a 30 cm y a 100 metros del punto de anclaje de lanchas, posteriormente se colocó el tapón bajo el agua (Erroa y Alvarenga, 2018).

Medición de parámetros para análisis y determinación del Índice de Calidad de Agua (ICA)

Toma de parámetros *in situ*: para el análisis del agua se midió *in situ* mediante la sonda multiparámetro marca YSI modelo Profesional Plus, los parámetros: pH, oxígeno disuelto (OD), conductividad eléctrica (CE), sólidos disueltos totales (SDT), salinidad y nitratos.

Toma de parámetros en laboratorio para determinar otros parámetros fisicoquímicos: DBO₅, fosfatos, turbidez y microbiológicos (coliformes fecales y totales), se transportaron muestras de agua de cada sitio en hieleras de 50 litros de capacidad, manteniendo una temperatura de más o menos 4 °C., hasta el Laboratorio de Química

Agrícola y Laboratorio de Investigación y Diagnóstico del Departamento de Protección Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.

Repeticiones

Para obtener mayor representatividad en el estudio que relaciona las cargas parasitarias con los parámetros fisicoquímicos, se realizaron 5 repeticiones en un intervalo de 15 días por sitio muestreado, los análisis fisicoquímicos y microbiológicos para determinar ICA, se realizaron en tres momentos: en el primero, tercero y quinto muestreo según cronograma de actividades propuesto.

Metodología de laboratorio

Necropsia de peces

Se realizó según Ortega y Vega (2013), la primera incisión en la línea media del pez, dirección caudo-craneal, se colocó en una charola, con la cabeza en dirección a la mano izquierda del investigador y con el vientre del pez de frente: se retiró el opérculo para exponer las branquias, luego se hizo una incisión desde el orificio anal dirigido hacia la comisura inferior del opérculo branquial, posteriormente se cortó desde el orificio anal con dirección dorso-craneal, pasando por la línea lateral hacia la comisura superior del opérculo permitiendo exponer los órganos internos para su extracción y posterior análisis de laboratorio.

Detección de parásitos internos

Con microscopio estereoscópico, se observaron los órganos: branquias, sistema digestivo, hígado, ojos, cortes de tejido muscular y aletas, colocados en medio de dos placas de vidrio transparentes para identificar helmintos adultos (Magaro *et al.*, s.f).

Los helmintos encontrados se lavaron en solución salina, dejándolos reposar por 12 horas, posteriormente fueron colocados en viales con una dilución de alcohol etílico al 70 %, rotulado con la ubicación anatómica analizada, número de muestra, sitio de procedencia y fecha de muestreo, se tomaron fotografías de los especímenes y se identificaron, usando claves taxonómicas/pictográficas, se incluyó género y especie (Nombre Científico), solamente género o únicamente la familia, luego fueron registrados en una hoja de control parasitario (González y Vidal 2008). Los valores obtenidos de calidad de agua se reportaron por sitio y las cargas parasitarias por especie de parásito y hospedero.

Metodología estadística

Los datos se registraron en Excel (Office®) y se analizaron, haciendo uso del software Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS® versión 25, con el objetivo

de determinar el grado de relación entre las variables y parámetros en estudio.

VARIABLES EN ESTUDIO.

Calidad del agua: se estimó haciendo uso de los parámetros: coliformes totales, pH (en unidades de pH), demanda bioquímica de oxígeno (DBO_5 en mg/L), nitratos (NO_3 en mg/L), fosfatos (PO_4 en mg/L), cambio de temperatura (en °C), turbidez (en FAU), sólidos disueltos totales (en mg/L), siguiendo la metodología del SNET (2019).

Cargas parasitarias: se analizó una muestra $n=140$ para las especies de peces *Oreochromis* spp, *P. managuensis* y *A. macracanthus* de la cual se obtuvieron submuestras de 56, 46 y 38 individuos, respectivamente; las cargas parasitarias se estimaron en función de variables como abundancia, intensidad media y prevalencia parasitaria.

Poblaciones de peces: se estimaron las poblaciones relativas de peces con base a la unidad de esfuerzo y el área de pesca según la metodología propuesta por FAO, (1971).

Relación entre calidad de agua y cargas parasitarias: se

determinó mediante el análisis de Correlación de Pearson, que indica cuan asociadas se encuentra dos variables entre sí, en este caso calidad de agua y carga parasitaria.

Calidad de agua y poblaciones de peces: se estableció por medio del análisis de correlación de Pearson que indica cuan asociados se encuentran dos variables entre sí, en este caso calidad de agua y población de peces.

Asociación parasitaria: se obtuvo por medio del análisis de los datos de prevalencia, abundancia e intensidad media, realizado para cada especie de pez en estudio.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Calidad del agua

Análisis descriptivo.

El Índice de Calidad del Agua ICA para los sitios: Cerro de la Tumbilla, Los Cabros, Los Cabritos, Los Tibios y Santa Bárbara, se encontraron en valores de: 74.9, 70.5, 73.3, 73.2 y 72 respectivamente (Figura 2), con un ICA promedio de 72.8 clasificándolo como bueno según el SNET (2019).

Figura 2.
Índice de Calidad de Agua promedio.

Según el MARN (2017), en el periodo de enero a mayo de 2017, se reportó un ICA mínimo de 39 y un máximo de 68 con clasificación de “malo” a “regular” en siete sitios del Embalse Cerrón Grande. Torres *et al.* (2010), sugieren que los cuerpos de agua con índices de calidad mayor que 70 y menores de 90 %, son aptos para el desarrollo de vida acuática, piscicultura y riego, pero no para la potabilización de forma convencional, coincidiendo con las Normas Oficiales Salvadoreñas: NSO 13.07.01:08 (MINSAL, 2009); NSO 13.49.01:09 (CONACYT, 2009); Normativa Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017 (SEGOB, 2018) y el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad

de Cuerpos de Agua Superficiales No. 33903-MINAE-S de Costa Rica (MINAE, 2007).

La demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO_5), se registró en valores de 1 a 15 mg/L (Figura 3), con promedio general de 7.8 mg/L; el sitio con menor valor fue el sitio 1 Cerro la Tumbilla, con una media de 6.14 mg/L; y el sitio 5 Santa Bárbara con la mayor DBO_5 9.39 mg/L, posiblemente se deba a que el sitio presentó una gran cantidad de algas verdes y materia orgánica suspendida en el agua. Según PRISMA (2011) en los meses de agosto a noviembre se registra una invasión recurrente de algas verdes y Jacinto

acuático (*Eichhornia crassipes*) en el Embalse, estas especies en ausencia de luz son consumidoras de oxígeno y al morir aportan gran cantidad de materia orgánica que es descompuesta por los microorganismos los cuales consumen el oxígeno disuelto en agua para su desarrollo.

Los sólidos totales disueltos STD oscilaron en valores de 10 a 285 mg/L, en un promedio de 162.2 mg/L., por sitio. el valor más alto lo presentó el sitio Cerro de la Tumbilla con 213.9 mg/L (Figura 4); mientras que el sitio Santa Bárbara presentó un valor de 127,5 mg/L, esto podría deberse al material parental, a la composición y dilución de las rocas debido a la fluctuación en el nivel del agua considerando

que los sitios La Tumbilla y Los Cabros son más expuestos a estas variaciones (PRISMA, 2011).

Según las Normas Salvadoreñas Oficiales: NSO 13.49.01:08 y NSO 13.49.01:09, el valor máximo permisible para este parámetro es 10 mg/L, si su uso es con fines de potabilización y menor a 60 mg/L si se usara con fines de riego; sin embargo, la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017 (SEGOB, 2018) considera que las aguas con SDT con un valor mayor a 20 mg/L deberían usarse únicamente para el desarrollo de especies acuícolas por su alto contenido de residuos de material orgánico y microbiológico.

Figura 3.
Demanda bioquímica de oxígeno.

Figura 4.
Sólidos totales disueltos (STD).

En promedio el pH registrado durante el muestreo fue de 8.43, la oscilación de este parámetro para los cinco sitios se encontró con un valor de 7 a 9, (Figura 5) considerado como neutro a moderadamente alcalino. Durante los muestreos el sitio registrado con el pH más bajo fue Isla Los Cabros, mientras que los valores más altos se registraron en los sitios La Tumbilla y Santa Bárbara con pH de 8.3 y 8.6, respectivamente (Figura 5), es posible que esto se deba a la correlación entre pH, conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos, los cuales son indicadores de contaminantes físicos de origen mineral a causa de la erosión propia de fluctuación de las aguas en los sitios evaluados (MARN, 2019). El valor del pH en agua

es de importancia para la piscicultura, este parámetro es responsable de la inactivación tanto de los parásitos helmintos (cuando este se encuentra en un valor superior a 9) como de los espermas de las especies de fecundación externa (Maya *et al.*, 2012).

El valor promedio de OD en agua para los cinco sitios fue de 9.78 mg/L (Figura 6), el valor más alto, se registró en el sitio Santa Bárbara, con 10.67 mg/L, posiblemente por ser un sitio cercano las corrientes principales de agua que abastecen el embalse, lo cual está relacionado con la dilución del oxígeno (Calderer, 2001).

Figura 5.
pH del valor promedio por sitio de muestreo.

Figura 6.
Oxígeno disuelto (OD). Valores promedio.

En cuanto al uso del agua, la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que el oxígeno disuelto OD debe ser mayor a 6.5 mg/L. en aguas con fines de potabilización y desarrollo de actividades domésticas, niveles más bajos podrían estar relacionados con la contaminación por aumentos en las descargas de desechos humanos, de animales e industria y el crecimiento de la flora acuática (algas y lirios acuático) (OMS, 2006).

El valor promedio de los coliformes fecales en NMP/100 ml para el periodo de noviembre de 2019 a febrero de 2020 fue de 1.3 NMP/100 ml en los sitios 1, 3 y 4,

(Figura 7); mientras que en el sitio 2, su valor se encontró en 14 NMP/100 ml, lo cual podría estar relacionado con la cercanía a la corriente principal del río Lempa y que este sitio es el más cercano al punto de descarga del río Acelhuate (3.88 Km de distancia), considerando que este cuerpo receptor recibe descargas de aguas grises de la zona metropolitana de San Salvador (MARN, 2011). Estos valores podrían considerarse bajos en comparación con los reflejados por el *informe de la calidad de agua de los ríos de El Salvador* (MARN, 2017), para ese año el agua del Embalse no cumplía con las características de calidad para

Figura 7.
Coliformes fecales en NMP/100ml.

potabilizarse por métodos convencionales al encontrarse con valores fuera del rango máximo permitido para este uso, principalmente para el parámetro coliformes fecales, los cuales se registraron entre 2,400 a 92 millones de bacterias/100 ml, siendo el máximo valor permitido de 2000 NMP/100 ml y fósforo en el rango de 0.26 a 8.9 mg/L, mientras su valor máximo deberá ser menor a 0.15 mg/L según las normas NSO 13.49.01:08 y NSO 13.49.01:09.

Análisis inferencial

Se demostró estadísticamente, con un nivel de confianza del 95% y un $p > 0.05$, que los sitios: Santa Bárbara, Los Tibios, Los Cabritos, Los Cabros y Cerro de la Tumbilla no presentaron diferencias significativas en calidad de agua, para los meses de noviembre de 2019 a febrero de 2020, por lo cual puede decirse que las características fisicoquímicas y microbiológicas de los sitios evaluados son semejantes en los cinco sitios de muestreo.

Mediante el análisis de correlación de Pearson, se observó que el ICA para los sitios de Santa Bárbara, Los Tibios, Los Cabritos, Los Cabros y Cerro de la Tumbilla, está determinado principalmente por los parámetros: DBO_5 con un $r = -0.911$ y una probabilidad de error de 0.00 %; SDT con un $r = -0.819$ y una probabilidad de error de 0.00

% ambos con una correlación excelente, seguido de los parámetros físicos: pH con un $r = -0.621$ y una probabilidad de error de 1.4 % y OD con un $r = -0.573$ y una probabilidad de error de 2.6 % con una correlación respectivamente buena, lo cual concuerda con Samboni *et al.* (2007), quienes describen los parámetros anteriores como los más relevantes para determinar el ICA.

Cargas parasitarias

Análisis descriptivo

Se analizaron 140 muestras para las especies de peces *O. spp.*, *P. managuensis* y *A. macracanthus* de la cual se obtuvieron sub-muestras de 56, 46 y 38 individuos, respectivamente, los datos de carga parasitaria registrados mediante el estudio de las tres especies se presentan en términos de prevalencia parasitaria (Figura 8), en un valor promedio de 36.4 %, presentando mayor carga parasitaria los peces extraídos del sitio Los Tibios con 50 % y menor los que se capturaron en el sitio La Tumbilla, con una prevalencia del 28 %, lo cual es posiblemente bajo al compararla con los datos presentados por Panameño (2019), quien en un estudio similar reporta una prevalencia general de 65.38 % en 5 especies de peces del Embalse.

Figura 8.
Coliformes fecales en NMP/100ml.

Asociaciones parasitarias

Se registró la incidencia de tres helmintos: *Clinostomum* sp., encontrado en agallas de las especies: *O. spp.* y *P. Managuensis*; *Diplostomum* sp. con afinidad bien marcada por la región ocular de las tres especies de peces y *Gyrodactylus* sp., encontrado en aletas y agallas de *P. Managuensis* y *A. macracanthus*. La prevalencia general por especie, fue de 32.9 %, observándose mayor incidencia en la especie *A. macracanthus*, con una prevalencia del 63.2 %. En un estudio similar, Andasol *et al.*

(2014) encontraron una prevalencia de *Gyrodactylus* sp. en *Oreochromis niloticus* del 15 %, mientras que Panameño, (2019), reportó una prevalencia general de 65.38 % en 5 especies de peces, y de 91.07 %, 41.30 % y 68.42 % en *A. macracanthus*, *P. managuensis* y *O. spp.*, respectivamente, Cabrera (2019) determinó en *Oreochromis niloticus* una abundancia de 4 e intensidad media de 8 trematodos del género *Gyrodactylus*; sin embargo, difiere de los valores presentados en este estudio, al no encontrar asociaciones parasitarias de este tipo en *O. spp.*, en cambio, se reporta como abundancia e intensidad media general 0.94 y 2.35

especímenes por hospedero, según Lannacone, (2010), la baja riqueza parasitaria podría ser atribuida al periodo y duración del estudio, a las condiciones ambientales y al área donde se localizan y capturan los peces. En cuanto al período de muestreo y hospederos, *Clinostomun* sp. se registró en las especies *O. spp.* y *P. managuensis*, en los meses de noviembre 2019 a enero 2020.

De la muestra de peces (n=140), 34 se registraron parasitadas por *Diplostomum* sp. lo que equivale a una prevalencia de 24.3 %. Este helminto se encontró asociado a las tres especies de peces en estudio, con mayor presencia durante los meses de noviembre y diciembre y con una tendencia a la baja en los meses de enero y febrero 2020.

Análisis inferencial

En cuanto a cargas parasitarias por sitio, se demostró estadísticamente con un nivel de confianza del 95 % y un $p > 0.05$, que las especies *O. spp.*, *P. managuensis* y *A. macracanthus* no presentan diferencias significativas en cuanto a prevalencia parasitaria en los sitios: Santa Bárbara, Los Tibios, Los Cabritos, Los Cabros y Cerro de la Tumbilla.

Relación entre calidad del agua y cargas parasitarias

Análisis descriptivo

Al relacionar las variables: ICA y prevalencia parasitaria (Figura 9), se observa una tendencia en aumento para las cargas parasitarias en proporción directa a la calidad del agua. Según Lacasa (1993) y Samboni *et al* (2007), la temperatura del agua, turbidez, salinidad, oxígeno disuelto y pH, pueden incidir en el desarrollo de los helmintos. En la figura 10, se presenta la interacción del parámetro DBO_5 y la prevalencia parasitaria, en la cual se observa relación inversa entre estas variables, sugiriendo que en sitios con alta DBO_5 existe una baja carga parasitaria. Según Raffo, (2014), un valor alto en el parámetro DBO_5 significa una carga igual de microorganismos encargados de la oxidación aeróbica de residuos orgánicos y una competencia por oxígeno con otros organismos, esto podría explicar cómo este parámetro afecta las poblaciones de parásitos helmintos.

Análisis inferencial

Al evaluar la prevalencia parasitaria y el factor calidad del agua mediante el análisis de las varianzas, se demuestra estadísticamente con un nivel de confianza del 95 % y un $p < 0.05$, que las cargas parasitarias presentan diferencias significativas cuando se da un cambio en calidad del agua.

Figura 9.

Efecto de la calidad del agua en las cargas parasitarias.

Figura 10.

Efecto de la DBO_5 en las cargas parasitarias.

Calidad de agua y poblaciones de peces

Análisis descriptivo

Se registraron dos clasificaciones de agua (Figura 11): **buena** con una ponderación de 71 a 84 y **regular** con un ICA de 64 a 70; para las poblaciones de peces: *O. spp.* (Tilapia), *P. managuensis* (Guapote) y *A. macracanthus* (Mojarra) se presentan datos estimados por unidad de esfuerzo por kilómetro cuadrado, como se observa en la figura 11, las especies más abundantes fueron *O. spp.* y *A. macracanthus* con un promedio poblacional de

89529.43 y 53813.78 especímenes respectivamente, lo cual refleja que estas dos especies se adaptan mejor a las condiciones presentadas en el Embalse, lo cual concuerda

con (OSPESCA, 2017) al sugerir que este cuerpo de agua es apto para el desarrollo de tilapia de forma controlada.

Figura 11.
Calidad del agua y poblaciones de peces.

Análisis inferencial

Mediante el análisis de varianza, con un nivel de confianza del 95 % y un $p > 0.05$, se determinó que estadísticamente, las poblaciones de peces *O. spp.* y *P. managuensis* no muestran diferencias significativas cuando la calidad del agua disminuye de **buena a regular**. Al realizar el análisis de correlaciones para las variables poblaciones de peces, ICA y los parámetros fisicoquímicos: DBO_5 , SDT, pH, OD y microbiológico y coliformes fecales, no se observaron relaciones significativas.

CONCLUSIONES

Las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del agua, están afectando negativamente a las poblaciones de parásitos en peces del Embalse, de igual manera las cargas parasitarias disminuyen cuando la calidad del agua baja de categoría.

Ante el cambio en el ICA, de **bueno a regular**, las poblaciones de peces analizados no presentan alteraciones estadísticamente significativas.

El ICA para el Embalse Cerrón Grande se encuentra en la categoría buena según los resultados obtenidos, pero al analizar individualmente cada parámetro y compararlo con la Norma Salvadoreña Obligatoria para aguas residuales NSO 13.49.01:08, no se cumple las condiciones para ser potabilizable con los límites establecidos en sólidos totales disueltos (STD) y turbidez, sin embargo, es indicada para riego de cultivos y desarrollo de vida acuática.

La especie *Amphilophus macracanthus* presentó mayor carga de helmintos parásitos en comparación con *Parachromis managuensis* y *Oreochromis* spp., por el contrario, *Oreochromis* spp., fue la más resistente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADES (Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta) (2015). *Ictiofauna y Parasitismo en la sub cuenca del Rio Titihuapa, departamento de Cabañas y San Vicente*. El Salvador. 25 p.

Andasol Serrano, I.G; Escobar López, D.A; Montes Rivera, N.L; Calderón, Meléndez O. L; Marroquín, M.M. (2014). *Caracterización ecto-parasitológica (Oreochromis niloticus en los laboratorios de cultivo en El Salvador*. Artículo científico. UES. San salvador El Salvador. 26 p.

Cabrera Soregui, M. A. (2019). *Identificación y caracterización ultra estructural de monogeneos presentes en las branquias de Tilapia del Nilo Oreochromis niloticus Asociados a las lesiones histológicas procedentes de cultivos de la provincia de San Martín*. Tesis. Lima Perú. 101 p.

Calderer Reig, A. (2001). *Influencia de la temperatura y la salinidad sobre el crecimiento y consumo de oxígeno de la dorada (Sparusaurata L.)*. Memoria. Universidad de Barcelona. España. 64 p.

CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). (2009). *Norma salvadoreña de aguas residuales descargadas a un cuerpo receptor*. Diario Oficial. Tomo N° 382. San Salvador, El Salvador. 17 p.

Erroa, R; Alvarenga, F. (2018). *Manual de laboratorio*

- de *Microbiología Animal*. UES. San Salvador, El Salvador. 89 p.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura) (1971). *Manual de métodos para la evaluación de las poblaciones de peces*. Editorial ACRIBIA, Royo, 23. Zaragoza, España. 2013 p.
- González, A; Vidal, M. (2008). *Las comunidades de helmintos del lenguado (Symphurus plagiusa) en la Costa de Campeche México*. Rev. Mex. Biodiv. vol.79 no.1
- ISCOS (Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo) (2017). *Plan de manejo integral participativo de los recursos naturales del humedal Embalse Cerrón Grande*. El Salvador 107 p.
- Lacasa Millán, Ml. (1993). *Introducción a la parasito fauna de peces ciprinidos de la cuenca media del río Llobregat*. Tesis Dr. ES. Universidad autónoma de Barcelona. 393 p.
- Lannacone, J; Luis Morón, L; Guizado, S. (2010). *Variación entre años de la fauna de parásitos metazoos de Sciaena deliciosa (Tschudi, 1846) (Perciformes: Sciaenidae) en Lima, Perú*. Universidad Nacional Federico Villarreal. 9 p.
- Magaro, M; Uttaro, A; Serra, E; Ponce, P; Echenique, C; Nocito, I; Vasconi, M; Bertorini, G; Bogino, B; Indelman, P. (s.f). *Técnicas de diagnóstico parasitológico*. Universidad nacional de Rosario. Argentina. 21 p.
- MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) (2011). *Actualización del Catastro de Vertidos, Evaluación Sobre la Aplicación, Cumplimiento y Verificación del Marco Técnico y Jurídico de las Aguas Residuales en la Sub cuenca del Río Acelhuate*. El Salvador. 42 p
- MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) (2017). *Informe de la calidad de agua de los ríos de El Salvador*. 84 p.
- MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) (2019). *Informe de la calidad de agua de los ríos de El Salvador*. 80 p
- Maya, C; Torner, F; Lucario, E.; Hernández, E; Jiménez, B. (2012). *Viability of six species of larval and non-larval helminth eggs for different conditions of temperature, pH and dryness*. Water Res. 46:4770-82.
- Méndez, O. (2013) *Diversidad de helmintos de peces dulceacuícolas en los oasis de Baja California sur*. México. 19 p.
- MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía) (2007). *Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales* Diario Oficial La Gaceta N. 178. Costa Rica, 16 p.
- MINSAL (Ministerio de Salud de El Salvador) (2009). *Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 13.07.01:08. Agua potable*. Diario Oficial Tomo 383 109. San Salvador, El Salvador 20 p.
- OMS (Organización Mundial de la Salud) (2006). *Guías para la calidad del agua potable*. Volumen 1. 408 p.
- Ortega, S; Vega, L. (2013). *Manual de prácticas de laboratorio de acuicultura*. UNAM. México. 19 p.
- OSPESCA (Organización del sector pesquero y acuícola del Istmo Centroamericano) (2017). *Embalse del Cerrón Grande; información general y de identificación* (en línea) consultado 02 feb. 2018. Disponible en: <https://climapesca.org/2017/05/09/embalse-del-cerron-grande/>
- Panameño, J.F. (2019). *Monitoreo de parásitos helmintos en peces del Embalse Cerrón Grande*. Revista Científica Multidisciplinaria De La Universidad De El Salvador - Revista Minerva, 2(1), 79-94. <https://minerva.sic.ues.edu.sv/index.php/Minerva/article/view/29/45>
- PRISMA (Programa Salvadoreño De Investigación Sobre Desarrollo Y Medio Ambiente) (2011). *Estudio agroambiental de las tierras fluctuantes del humedal Cerrón Grande* (en línea).
- Raffo Lecca, E; Ruiz Lizama, E. (2014). *Caracterización de las aguas residuales y la demanda bioquímica de oxígeno*. Industrial Data, vol. 17, núm. 1, enero-junio. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú. p. 71-80
- Samboni, N; Carvajal Y, Escobar, J. (2007) *Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y contaminación del agua Colombia* (en línea) Consultado 15 abr. 2019. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/643/64327320.pdf>
- SNET (Servicio Nacional de Estudios Territoriales) (2019). *Índice de Calidad del Agua General "ICA* (en línea) consultado en 17 may. 2019. Disponible en: <http://www.snet.gob.sv/Hidrologia/Documentos/calculolCA.pdf>
- SEGOB (Secretaría de Gobernación) (2018). *Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996*. Ciudad de México. 20 p.
- Torres, P; Cruz, C; Patiño, P; Escobar, J.C; Pérez, A. (2010). *Aplicación de índices de calidad de agua - ICA orientados al uso de la fuente para consumo humano*. Ingeniería E Investigación VOL. 30 No. 3, p. 86-95.